

Presentación editorial del Dossier: Arqueología digital en Latinoamérica. Casos, retos, reflexiones e impacto

Verónica Alcalde¹ y Víctor Méndez²

¹ Kamay Consultores. Arqueología y Patrimonio; Sociedad Chilena de Arqueología. Av. Dr. Manuel Barros Borgoño 71, oficina 1105, Providencia (CP 7500593) Santiago de Chile, Chile. E-mail: veronicapaz.alcalde@gmail.com

² Laboratorio de Arqueología Digital UC (LAD_UC), Escuela de Antropología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Avenida Vicuña Mackenna 4860, Macul (CP: 7820436) Santiago de Chile, Chile. E-mail: victor.mendez@uc.cl

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045622>

Declaración de Autoría: Todas las personas que firman este manuscrito revisaron críticamente el trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación.

Durante las últimas décadas del siglo XXI hemos sido testigos de un acelerado desarrollo tecnológico que ha impulsado la incorporación de herramientas y metodologías digitales para abordar diversas problemáticas de investigación en ciencia. La arqueología, por supuesto, no ha estado ajena a este proceso. Como comunidad científica, hemos integrado con creciente interés estas tecnologías para reformular preguntas sobre el pasado de las sociedades que estudiamos y, al mismo tiempo, fortalecer los procesos de orden, preservación y difusión del patrimonio cultural. Y, solo recientemente estamos experimentando con nuevas preguntas a partir del proceso de adaptación y adopción de estas metodologías digitales en nuestros contextos particulares.

En este marco de transformación constante, ha comenzado a consolidarse una subdisciplina que posee varios nombres: arqueología digital, arqueología virtual, computacional (o arqueoinformática) o cuantitativa, entre otras, las que tienen como punto común el trabajo con datos arqueológicos en formato digital. Su propósito u origen varían, pero se han concentrado en diversas técnicas como la generación de modelos y reconstrucciones virtuales hasta el uso de fotogrametría, modelado 3D, sistemas de información geográfica (SIG), impresión 3D, aprendizaje automático o *big data*, entre muchas otras. Utilizando estas tecnologías, desde diversos enfoques teóricos y metodológicos, se han podido resolver preguntas clásicas en arqueología, no obstante, al mismo tiempo, surgen nuevos desafíos y problemáticas que enfrentar.

Así, se vuelve interesante balancear el valor de estas herramientas no solo considerando su aplicación técnica, sino más bien en la capacidad de utilizarlas de manera crítica y reflexiva, integrando marcos teóricos que respondan a las inquietudes propias de las ciencias humanas y que promuevan una divulgación responsable hacia el público general y científico. El caso latinoamericano propone un contexto con sus propias demandas sociales, científicas, líneas teóricas y tradiciones metodológicas, situaciones políticas y también económicas. Ello tensiona las definiciones conceptuales sobre esta subdisciplina emergente, que en los últimos años se ha inclinado hacia la idea de “arqueología digital”. Este número especial de la revista *Práctica Arqueológica* nace del Simposio “Herramientas digitales y computacionales para la investigación arqueológica: Casos perspectivas reflexiones e implicancias en Chile y Latinoamérica” en el XXIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, desarrollado en Diciembre del año 2024. Allí, enmarcados en el concepto de arqueología digital, se generó un espacio de reflexión en torno al desarrollo y uso de tecnologías en los estudios arqueológicos y patrimoniales, planteando posibilidades para ser aplicadas a diversos futuros proyectos. Algunos de los trabajos allí presentados, hoy se exponen de manera más amplia, a la vez que se incorporan aportes, trabajos y

reflexiones provenientes de diversos países del cono sur como Perú, Argentina, Brasil y Chile. Así, en este número especial se busca visibilizar la creatividad, la innovación y los desafíos que enfrentan quienes trabajan profesionalmente en este campo. Asimismo, aspira a convertirse en una plataforma para compartir experiencias, generar reflexiones, ofrecer una visión amplia del potencial tecnológico disponible y plantear medidas de cautela. El fin es aportar para que las futuras investigaciones en distintos contextos latinoamericanos tengan una base teórico-metodológica desde la cual desarrollarse. La presente entrega de *Práctica Arqueológica* aborda tres temáticas en donde se discuten diversos aspectos y aplicaciones de la arqueología digital. En primer lugar, desde una perspectiva crítica y situada, los trabajos de Guillermo Mengoni y María José Figuerero, junto con el de Danielle Gomes Samia, invitan a problematizar la arqueología digital más allá de sus aspectos técnicos. Mengoni y Figuerero abordan la gobernanza y soberanía de los datos desde una perspectiva indígena, cuestionando las promesas universales de la Ciencia Abierta y evidenciando cómo la brecha digital y el extractivismo académico han limitado el control de los pueblos originarios sobre sus propios conocimientos. Al mismo tiempo, proponen un esquema de trabajo donde utilizan plataformas digitales para una coproducción de saberes. En diálogo con ello, Gomes Samia propone una arqueología digital decolonial que reconfigure las tecnologías como herramientas al servicio de las comunidades, promoviendo procesos colaborativos, soberanía tecnológica y la co-creación de narrativas patrimoniales. Cuestiona el rol tradicional del o la arqueólogo/a y posiciona la idea de justicia epistémica en el centro de la discusión. En conjunto, estos aportes enfatizan la necesidad de una arqueología digital crítica, ética, plural y comprometida, que se cuestione sobre las relaciones de poder, el concepto mismo de dato y guarde precaución sobre un uso irreflexivo de la tecnología en contextos latinoamericanos.

En segundo lugar, nos encontramos con los trabajos de Sofía Álvarez y Colaboradores, junto a Camila Villalobos Sepúlveda y la investigación de Ángel Sanchez Borjas e Iván Ghezzi Solis, donde se realizan registros y análisis de arte rupestre y paisajes utilizando técnicas de fotogrametría desde diversos sensores. El estudio de Sofía Álvarez y colaboradores, desarrollado en contextos de Argentina, demuestra el potencial de los modelos tridimensionales tanto para el análisis del arte rupestre como para su conservación y comunicación a públicos diversos mediante visualizaciones no invasivas, permitiendo abordar aspectos morfológicos de los grabados y generar registros de alta fidelidad que pueden ser integrados en plataformas abiertas y dispositivos interactivos. De este modo, la fotogrametría se posiciona no sólo como una herramienta analítica, sino también como un medio para la educación patrimonial y la apropiación social del patrimonio. Por otro lado, Villalobos, desde un contexto chileno, propone una aproximación microespacial innovadora basada en fotogrametría y modelamiento tridimensional para analizar la distribución intrapanel de motivos no figurativos, abriendo nuevas posibilidades interpretativas para conjuntos tradicionalmente poco abordados, pero con alto potencial. Finalmente, Ángel Sanchez Borjas e Iván Ghezzi Solis incorporan el uso de drones con cámaras térmicas para el registro de geoglifos dañados en Perú, permitiendo identificar anomalías no visibles en registros convencionales y aportar información clave para su documentación, evaluación y eventual restauración en escenarios de alto riesgo patrimonial. En conjunto, estos trabajos evidencian cómo la arqueología digital amplía las posibilidades de análisis, conservación y difusión del arte rupestre, integrando investigación científica, gestión patrimonial y vinculación con la sociedad.

En una línea reflexiva y metodológica, los trabajos de Alejandra Gasco y colaboradores, y de Juan Hermosilla-Amigo, reflexionan sobre los alcances, límites y condiciones de uso de las metodologías digitales en distintos ámbitos de la práctica arqueológica. Gasco y su equipo abordan los desafíos de la conservación y gestión de colecciones arqueológicas a partir de su experiencia en el Repositorio de Bienes Arqueológicos del Laboratorio de Paleocología Humana (CONICET–Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza), en el marco de un proceso en curso de ordenamiento, inventariado y digitalización, enfatizando la normalización de registros, la preservación material y digital, y los criterios éticos e

institucionales que regulan el acceso a la información. En una línea complementaria, Hermosilla-Amigo analiza el uso —y el no uso— de herramientas radiográficas en el estudio de la cerámica arqueológica en Chile, destacando tanto su potencial analítico como las razones de su limitada adopción. En conjunto, ambos aportes invitan a repensar la incorporación de tecnologías digitales no sólo en función de su disponibilidad técnica, sino también desde decisiones metodológicas, tradiciones disciplinares y responsabilidades patrimoniales más amplias.

Desde miradas diversas, los trabajos reunidos en este número especial evidencian que la arqueología digital no constituye un campo homogéneo ni meramente instrumental, sino un espacio dinámico de experimentación metodológica, reflexión crítica y diálogo interdisciplinario. Lejos de ofrecer respuestas cerradas, este volumen busca contribuir a una discusión situada sobre el uso de tecnologías digitales en arqueología, atendiendo a los desafíos, posibilidades y responsabilidades que estas conllevan en los diversos contextos latinoamericanos. En este escenario, la arqueología digital en América Latina se encuentra en pleno desarrollo, impulsada por esfuerzos diversos y articulados desde distintos territorios, que dialogan activamente con debates y prácticas contemporáneas, sin dejar de lado la reflexión y el pensamiento crítico.